

A Convergência da Inovação e as Práticas Educacionais: Um estudo de caso aplicado na EaD semipresencial

Diana Leite Kochmanski Fuzetti¹

Diana.fuzetti@etec.sp.gov.br

The Convergence of Innovation and Educational Practices: A Case Study Applied in Blended Distance Learning

La convergencia de la innovación y las prácticas educativas: Un estudio de caso aplicado a la educación semipresencial a distancia

Palavras-chave:

Inovação.
Destruição Criativa.
Práticas educativas.
Educação a distância.

Keywords:

Innovation.
Creative Destruction.
Educational practices.
Distance Learning.

Palabras clave:

Innovación.
Destrucción Creativa.
Prácticas educativas.
Educación a distancia.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7^o EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Edson Company
Colalto Junior
Janaína Rute da Silva
Dourado

Resumo:

Este artigo apresentou sobre a destruição criativa conceituada por Joseph Schumpeter, as mudanças que ela pode causar na educação, do modelo educacional tradicional, inovando o processo educativo. Muitas mudanças estão ocorrendo, o que requer transformações, essas responsáveis pelo desenvolvimento dos indivíduos que disputam as vagas no mercado de trabalho. O desafio do sistema de ensino é apresentar novos modelos, que possibilite melhorar o conhecimento do profissional. Este trabalho tem o objetivo apresentar por meio de um estudo de caso, a convergência da inovação com as práticas educacionais com a teoria schumpeteriana, pela utilização de novas práticas educacionais que resultem no processo de inovação. Para isso, optou-se por uma metodologia baseada em pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa e observação direta como instrumento básico de coleta de dado. Sobre o resultado, pode-se observar que o diálogo com os alunos participantes e a interação com o ambiente virtual de aprendizagem, propiciaram a troca efetiva de ideias e a reflexão dos conteúdos, gerando novos conhecimentos.

Abstract:

This article discusses creative destruction, a concept developed by Joseph Schumpeter, and the changes it can bring to education by moving beyond traditional educational models and innovating the learning process. Significant changes are currently taking place, requiring transformations that foster the development of individuals competing for positions in the job market. The challenge for the education system is to present new models that enable the enhancement of professional knowledge. This study aims to illustrate, through a case study, the convergence of innovation with educational practices aligned with Schumpeterian theory by implementing new educational practices that contribute to the innovation process. To achieve this, a methodology based on bibliographic research with a qualitative approach was chosen, using direct observation as the primary data collection tool. The results indicate that the interaction with participating students and the virtual learning environment facilitated an effective exchange of ideas and content reflection, fostering new knowledge generation.

Resumen:

Este artículo presenta el concepto de destrucción creativa de Joseph Schumpeter y las transformaciones que puede provocar en la educación, alejándose del modelo educativo tradicional para innovar el proceso educativo. Actualmente, muchas transformaciones son necesarias, y estas se tornan esenciales para el desarrollo de individuos que compiten por oportunidades en el mercado laboral. El desafío del sistema educativo es ofrecer nuevos modelos que mejoren el conocimiento profesional. Este trabajo tiene como objetivo, a través de un estudio de caso, ilustrar la convergencia de la innovación con las prácticas educativas según la teoría schumpeteriana, mediante la implementación de nuevas prácticas educativas que fomenten el proceso de innovación. Para ello, se optó por una metodología basada en investigación bibliográfica de enfoque cualitativo y observación directa como instrumento fundamental de recolección de datos. Como resultado, se observó que el diálogo con los estudiantes participantes y la interacción con el entorno virtual de aprendizaje facilitaron el intercambio efectivo de ideas y la reflexión sobre los contenidos, generando nuevos conocimientos.

¹ ETEC Cel Fernando Febeliano da Costa

1. Introdução

Na atualidade, estamos passando por constantes mudanças em vários setores da sociedade, diante da velocidade dessas alterações, tornou-se necessário desenvolver novas habilidades para adequação aos processos existentes, assim, as pessoas são desafiadas a acompanhar essa renovação constantemente.

O conceito da inovação originou por diversos teóricos dispostos a mudar ou transformar algo em novo ou causar disrupturas, como citado por Fuzetti (2015, p.4) “a evolução e as mudanças, às vezes, podem levar a processos inevitáveis de transição, diante de desafios, oportunidades e ameaças que, obrigatoriamente, demandam por mudanças de atitudes que podem romper com padrões anteriores reconhecidos e aceitos.”

Apresentar modelos mais atrativos e inovador no sistema educativo é um grande desafio, pois envolve processos que vai além das salas de aula, porém o uso dos recursos tecnológicos foi essencial nessa modalidade para disseminar o conhecimento relacionado a educação, ainda que essa realização de um novo paradigma educacional dependa do projeto político-pedagógica. Ainda assim, há muitos cursos sendo oferecidos na modalidade a distância ocasionados por essa tecnologia.

Procurando estabelecer um paralelo entre inovação e as práticas educacionais, não referindo a uma única modalidade, mas ao sistema educacional, percebe-se que é um paradigma a ser derrubado. Os aspectos da inovação são referenciados em cada ação aqui apresentada, como a inclusão de novas práticas pedagógicas.

Dessa forma, o estudo possui características que justificam a importância acadêmica, visto a necessidade de debater sobre a utilização de novas estratégias de ensino, que proporcione a melhoria e qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem. A simples introdução de novas práticas condiz com o conceito de inovação descrita por Schumpeter (1984), quando expressa pela destruição criativa.

A ideia do economista destaca sobre a introdução de novos processos, significando que o anterior já estava no seu limite e já se esgotara e que poderia ser reestruturado para que se obtivesse crescimento e retorno. Assim, Schumpeter descreveu a palavra “Destruição Criativa”. Sobre às origens da palavra, embora seus significados estejam perdidos na história das religiões e culturas, Schumpeter não foi o primeiro a revitalizar o elo entre a criação e a destruição, mas sim um dos vários pensadores do assunto, que até hoje têm influência em nossas ideias (FUZZETTI, 2015).

Diante do assunto aqui abordado, a pesquisa tem o objetivo apresentar por meio de um estudo de caso, a convergência da inovação com as práticas educacionais comum a essa teoria, conceituada pela utilização de novas práticas educacionais que resultem no favorecimento do processo de inovação no ensino-aprendizagem.

2. Fundamentação Teórica

As mudanças ambientais podem levar a processos inevitáveis de transição. Os desafios expostos no mercado, as oportunidades e as ameaças oportunizam mudanças quase que imediatas de atitudes que podem romper com padrões anteriores reconhecidos e aceitos.

2.1 A visão schumpeteriana

Joseph Schumpeter (1883-1950), austríaco economista, no início do século XX, destacou-se por várias pesquisas sobre a inovação, um dos seus conceitos *está* relacionado a destruição criativa, e foi um dos primeiros a reconhecer as inovações tecnológicas para o cenário econômico e para a sociedade. Schumpeter (1984) define que o processo de inovação se aplica à evolução da vida social e ao desenvolvimento de produtos, serviços e processos empresariais de todos os tipos.

Devido o ambiente dinâmico que as organizações se encontram é necessário adequar a esse ambiente com a criação de novos produtos, serviços e processos, para predominarem. Porém, a inovação pode

não ser originária de pessoas geniais, surgem também por meio de pessoas ou grupos dentro ou fora de uma organização, que têm ideias e seguem caminhos óbvios, a criatividade e a iniciativa dessas pessoas fazem com que haja novas oportunidades de ganhos por intermédio das inovações. Morgan (2000) completa que as mudanças tecnológicas também são fatores importantes na transformação de ambientes competitivos e que tem grande impacto nas organizações.

Schumpeter (1988), defendia a ideia de que a competição pode vir de qualquer lugar e que aquele que empreende deve estar atento às novas tendências do mercado e nunca deixar de inovar seus produtos ou serviços.

Sendo assim, o sistema educacional também precisa passar pelo processo de destruição criativa, pois é necessário estar atento a essas mudanças, que não só dependem dos profissionais da educação e sim de apoio das políticas públicas e estudos relacionados a qualidade do processo educacional (RODRIGUES et al., 2020).

2.2. Destruição criativa

A “destruição criativa” trata-se de uma teoria que foi desenvolvida pelo economista Joseph Schumpeter, nesse conceito destaca que as transformações são ocasionadas no capitalismo, que sendo um sistema regido pelas forças de mercado está em constante mudança. Na ocasião, é o momento que empreendedores criam novos produtos ou novas formas de produzir, ocasionando mudanças econômicas (FUZETTI, 2006).

O termo tratado como a “destruição criativa” por Schumpeter retrata a responsabilidade das empresas em promoverem as inovações, pois as empresas são as que impulsionam as novas demandas do mercado. A verdadeira concorrência fica entre as empresas inovadoras que geram esses novos produtos ou serviços, eliminam do mercado os antigos e cria-se a inovação.

Essa dinâmica do capitalismo, acaba submetendo o mercado a uma permanência do estado de inovação, mudança, substituição de produtos e criação de novos hábitos de consumo, sendo a destruição criativa uma das responsáveis pelo crescimento econômico de um país.

Por fim, Schumpeter não foi o primeiro a explicar a combinação entre a criação e a destruição, outros estudiosos sobre o tema, nos influenciam até hoje sobre o processo de inovação. Entende-se que a ideia de Schumpeter era a implantação de novos processos, significando que o anterior já se esgotara, que poderia ser reestruturado para que se obtivesse crescimento e retorno.

2.3. A EaD – Educação a distância

A educação a distância é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 2.494 de 10 de fevereiro de 1998, tornando os cursos de confiança na hora da escolha e organização das instituições. Os cursos nessa modalidade propiciam ao aluno autogerenciamento dos estudos, pois existe a liberdade da escolha do horário para estudar. Os mesmos são avaliados e examinados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) para garantir o funcionamento, reconhecimento e segurança aos estudantes dessa modalidade, da mesma forma que o ensino presencial, oportunizando sua formação.

O Ministério da Educação - MEC (2017) disponibiliza a seguinte regulamentação:

“No Brasil, as bases legais para a modalidade de educação a distância foram estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que foi regulamentada pelo Decreto n.º 5.622, publicado no D.O.U. de 20/12/05 (que revogou o Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e o Decreto n.º 2.561, de 27 de abril de 1998) com normatização definida na Portaria Ministerial n.º 4.361, de 2004 (que revogou a Portaria Ministerial n.º 301, de 07 de abril de 1998).”

Segundo o Ministério da Educação (2007), explica que não existe apenas um único modelo de educação à distância. Os programas podem estar em desenhos distintos e múltiplas combinações de linguagens

e recursos educacionais e tecnológicos. Cada curso e as reais condições do cotidiano irão definir as necessidades dos alunos, a melhor tecnologia e metodologia a ser utilizada, bem como a definição dos momentos presenciais necessários previstos em lei, estágios supervisionados, práticas em laboratórios de ensino, trabalhos de conclusão de curso, quando for o caso, tutorias presenciais nos polos descentralizados de apoio presencial e outras estratégias.

A inserção das tecnologias se mostrou como grande aliado da educação, uma vez que propiciou aos alunos a transmissão de informações e conhecimentos ao mesmo tempo (FUZETTI, 2024), estabelecendo o desenvolvimento de novas formas de aprender.

3. Materiais e Métodos

A inovação, muitas vezes empregada sobre os conceitos e verificada nos artigos pesquisados, se soma como valor positivo. É considerada como: sinônimo de reforma e mudança; transformação de propostas curriculares; e, como alteração de práticas costumeiras em um determinado grupo social. Assim, podemos entender que o conceito de inovação em educação detém um amplo significado vinculados às distintas ideias acerca do sistema educacional.

Enfim, a opção pela metodologia determina os fundamentos teóricos necessários para esclarecimento dos fatos. Existem vários tipos de pesquisa que objetiva criar caminhos para auxiliar no desenvolvimento dos conceitos, sua sistematização, na busca de dados e análise de resultados.

Tavares (2020) esclarece que os assuntos sobre inovação educacional deveriam ser intensificados no contexto brasileiro, considerando que os trabalhos divulgados destacam uma linguagem muito técnica e demonstram uma tendência a entender a inovação como um processo administrativo, desconsiderando a importância do quadro social, cultural, histórico e político em que operam os diversos tipos de inovações.

Diante disso, fazendo uso dos conceitos apresentados pelos autores e necessidade de expor o entendimento sobre a inovação na educação, foi determinada a metodologia para este estudo a abordagem qualitativa, pela preocupação de um estudo empírico em seu ambiente natural, uma vez que o intuito é investigar a prática da inovação no processo educacional. Também, foi utilizado o método da observação direta como instrumento básico de coleta de dados com alunos e professora-tutora na participação de um curso de educação a distância (EaD) semipresencial, oferecido por uma Escola Técnica Estadual.

A observação direta, consistiu em observação assistemática, ou espontânea, simples e ocasional por ser obtida por meio de uma experiência casual. Os dados apresentados foram obtidos por meio de observação em sala de aula, nos encontros presenciais oferecidos em dois dias na semana, bem como o método aplicado pela professora em momento presencial nas aulas.

A pesquisa é caracterizada como exploratória, conforme seus propósitos, questões de pesquisa e método de coleta de dados. Para o início dos procedimentos de estudo foi utilizado, primeiramente, a pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e sites relacionados ao tema, que de acordo com Lakatos e Marconi (2003) são instrumentos básicos para o embasamento teórico e contextualização do assunto.

4. Resultados e Discussões

A educação a distância manifestou-se e como perspectiva de difusão e democratização do ensino de qualidade do processo educacional, em face a extensão de um modelo já existente da educação convencional denominado presencial.

As instituições de ensino têm buscado Educação a Distância (EaD) ofertados em cursos técnicos, profissionalizantes, de aperfeiçoamento, de graduação, pós-graduação, entre outros. Trata-se de uma forma de ensino-aprendizagem mediada por Tecnologias da Informação permitindo que o professor e

o estudante estejam em ambientes físicos diferentes. Individualmente cada um estuda em um horário diferente e onde quiser, por exemplo, em casa, na biblioteca, no trabalho, entre outros (COSTA, 2017).

Segundo Moran (2002) elucida que na educação há três formatos: presencial; semipresencial e educação a distância. A educação presencial são os cursos regulares, em qualquer nível. O semipresencial as aulas parte são na modalidade presencial e outra parte a distância, e a educação a distância alunos e professores estão em ambientes diferente.

Observa-se que o ensino está cada vez mais competitivo, o que torna necessário a oferta de mão de obra que cumpra seu papel em questão de quantidade e qualidade. Neste contexto, o acesso às tecnologias, tem auxiliado o aluno a conectar-se com conteúdo colaborativo para a preparação do mesmo no mercado profissional (OLIVEIRA; HEY; STEFANO, 2012).

O desafio para a prática da inovação do sistema de ensino é apresentar novos modelos para a educação ser mais atrativa, caracterizando um novo pensar, que possibilite melhorar a eficiência e a eficácia do sistema.

O presente trabalho apresentou o estudo de caso sobre a implantação de um curso técnico, na modalidade semipresencial, com duração de três semestres e mediado por tutoria. Esse estudo de caso visa apresentar algumas ações que favoreceram o processo de ensino-aprendizagem do aluno propiciando-o condições cognitivas, por meio de práticas de inovação, conforme detalhado nos conceitos sobre a teoria, nessa modalidade.

Nesse sentido, as instituições educacionais devem estar sempre conectadas às mudanças, o termo destruição criativo, como destaca Schumpeter (1988), dentro do ambiente escolar seria equipar os prédios com recursos tecnológicos e os professores ministrarem suas aulas com o auxílio deles. Mas não, pode-se promover essa destruição apenas mudando a metodologia de aulas, usando a criatividade e tornando as aulas significativas e atrativas (RODRIGUES et al., 2020).

4.1 Estudo de caso

O curso técnico em administração EaD semipresencial começou no segundo semestre de 2017. Contou com uma professora mediadora/tutora, que aqui escreve, e desenvolveu todo o processo de aprendizagem do curso durante o período de vigência, ou seja, os três semestres.

O primeiro módulo, apresentou uma soma de trinta e cinco alunos matriculados e no decorrer do semestre houve a desistência de cinco alunos, alguns por motivo de trabalho e outros por causa não declarada. Ao final das atividades, terceiro módulo, o curso apresentou o total de 28 alunos, sendo 27 promovidos, um aluno retido por baixo rendimento nos Exames finais e uma desistência por motivo de trabalho.

É relevante destacar que a tecnologia, foi significativa para o processo de ensino/aprendizagem dos alunos. Em síntese, para apresentação do conteúdo, utilizou-se de meio eletrônico, os principais conceitos foram apresentados em slides no Datashow, para que o aluno tivesse a oportunidade de refletir determinado assunto disponível nas agendas de estudos oferecidas no site do Centro Paula Souza. As aulas eram oferecidas presencialmente duas vezes na semana.

Os dados apresentados foram obtidos por meio de observação em sala de aula, nos encontros presenciais oferecidos em dois dias na semana, bem como o método aplicado pela mentora em momento presencial nas aulas.

Por se tratar de um curso semipresencial, o estudante tinha acesso à internet no laboratório de informática da instituição em que estava matriculado. Desse modo, as tecnologias eram utilizadas como ferramentas para o mecanismo de mediação do processo de ensino-aprendizagem, tendo como apoio a professora mediadora/tutora que fazia a interação comunicativa entre os participantes, agindo em torno dos conceitos e práticas vivenciadas, além da troca de experiência com esses discentes.

Para apresentação do conteúdo constante nos capítulos, disponibilizados no meio eletrônico para todos os participantes, foram pontuados os principais conceitos e criadas imagens em slides apresentadas em Datashow, para que o aluno tivesse a oportunidade de refletir determinado assunto. Nos conteúdos explicativos, discutiu-se e debateu-se conceitos em que os alunos foram convidados a dar exemplos práticos da vida real. Após esclarecido, e tendo a oportunidade de estarmos num laboratório de informática, partíamos para as atividades citadas nos textos do material, principalmente aqueles que constavam "anotar no bloco de notas". Após fechamento dos assuntos nas aulas presenciais, e registros no bloco de notas, as correções daquilo que o aluno descreveu era realizado o feedback, que proporcionou a verificação das competências e habilidades, e ao mesmo tempo o acompanhamento do aprendizado.

Além disso, foram feitos simulados dos capítulos, esclarecendo aos alunos todas suas dúvidas. Também, para fixação de conteúdo, realizaram-se alguns exercícios em equipe para melhor entendimento e integração dos participantes. Nos Fóruns, através da produção de texto, trabalhou-se problematizações, para que os alunos fizessem pesquisas sobre determinados assuntos. Por fim, as tarefas não presenciais, levou o participante a reflexões sobre temas relevantes para entendimento do que estava sendo abordado nos conteúdos em sala de aula.

Com o fim de otimizar o rendimento dos discentes, a professora adotou quatro condutas, como inovadora.

Quadro 1 – Condutas adotadas pela professora tutora

Ações colaborativas	Metodologia aplicada
1ª Teoria	Apresentação dos conceitos teóricos nas agendas de estudo.
2ª Prática	Reflexão e debate com atividades em cada encontro presencial com o intuito de correlacionar a teoria disponível nas agendas de estudo com o dia a dia dos participantes.
3ª Interação	Troca de experiências vivenciadas na prática de cada participante, direcionados para a solução das atividades propostas pelo curso.
4ª Desenvolvimento	Aulas ministradas de modo interessante, dinâmico e dialogado oferecendo liberdade e estímulo aos alunos para que esses discutissem o que era de maior interesse para o desenvolvimento no trabalho como técnico em Administração ou como profissional.
5ª Apresentação de trabalho	Para confirmação da aprendizagem, os participantes desenvolveram, em equipe, um plano de negócios e apresentaram a um convidado.

Fonte: Elabora pela autora, 2024.

Diferentemente do que se costuma supor, os estudantes possuíam acesso aos conteúdos, eram estimulados pela professora à leitura, à problematização e ao mesmo tempo à reflexão sobre o material pedagógico. Os alunos se sentiam imersos no espaço virtual, o que os impulsionava a alcançar os objetivos pedagógicos do curso e as práticas por ela adotada. Observou-se que nos encontros presenciais, os alunos eram encorajados à aprendizagem com autonomia, pois, o objetivo era facilitar a apropriação do conhecimento, estimulá-los ao questionamento, interpretação e discussão dos objetos de estudo, no entanto, sem desconsiderar a sua realidade e pode assim, desenvolver habilidades e competências de maneira necessária para o mercado de trabalho.

Sobre a aula presencial, era amparada na tecnologia da informação, desenvolvida em laboratório de informática, com o uso da internet, data show e quadro branco, promovendo naturalmente o engajamento dos discentes ao ambiente virtual. Também, o aluno contava com material didático on-line e as ferramentas disponíveis, incluindo exercícios, registros nos blocos de nota (on-line), cada aluno fazia a leitura individualmente e era convidado a desenvolver o conhecimento juntamente com a tutora e os colegas por meio de debates e esclarecimento das dúvidas.

As aulas teóricas pautavam-se no plano pedagógico do curso, ademais, utilizavam-se ainda vídeo aulas associadas às dinâmicas práticas aplicadas no dia a dia das empresas. Além disso, o estudante tinha a oportunidade de vivenciar fatos, possibilitando a buscar por soluções. Somando-se com a metodologia aplicada pela professora tutora, permitia-se ao aluno conectar-se às práticas que poderiam ser

experienciadas no mercado de trabalho. Vale ressaltar que o curso adotou, desde o início, a metodologia de sala de aula invertida, onde o conteúdo era estudado em casa e as atividades realizadas em sala de aula presencialmente.

O curso em Administração semipresencial do Centro Paulo Souza ofereceu aos alunos desse curso toda a oportunidade de certificação nos módulos semestrais, além de agendas de estudos e videoaulas, onde a mediadora/tutora desenvolveu o programa com os alunos matriculados como previa o plano de aula. No terceiro e último módulo, para confirmação da aprendizagem, a tutora solicitou aos participantes que desenvolvessem, em equipe, um plano de negócios e o apresentasse a uma Professora convidada que participou das apresentações, os avaliou e prestigiou o evento.

O trabalho sobre o plano de negócios, tinha como objetivo fazer com que os estudantes refletissem sobre as funções e conceitos da administração. Foi tratado desde a identificação da ideia até a organização dos recursos financeiros para o seu funcionamento, tendo os mesmos, a oportunidade de estudar sobre o mercado no qual a atividade estava inserida, seus clientes, fornecedores e concorrentes, considerando as competências e habilidades do plano de curso. O plano de negócios foi apresentado como uma ferramenta básica de planejamento estratégico para a compreensão do detalhamento das etapas da criação de uma empresa, dessa forma, utilizaram o modelo Canvas para esboçar a ideia escolhida e estudada por eles.

4.2 A convergência da Inovação e as práticas educacionais

Partindo do caso estudado descrito no item 4.1 e da teoria explicada por Schumpeter (1984) no item 2.2 tornou-se relevante promover a reflexão acerca da necessidade de reinventar as práticas aplicadas no sistema educacional. Ressalta-se a importância do envolvimento das experiências dos estudantes para a participação como protagonistas e autoria das atividades envolvidas para o alcance de um bom resultado e a permanência do mesmo, evitando-se a evasão escolar.

Também associado a isso, o papel do docente na troca de experiência por meio de modelos práticos é imprescindível para o despertar da criatividade do discente. Assim, a escola tem um papel fundamental para a transformação na construção da aprendizagem e criação de um ser pensante no contexto social, rompendo os paradigmas possibilitando a criação do novo, despertando assim o empreendedorismo como tratado na teoria schumpeteriana.

5. Considerações Finais

O caso relatado destacou questões como autonomia do aluno na discussão por alternativas de solução para os problemas, a troca de experiências com professores e colegas de turma, tanto de forma presencial quanto no ambiente virtual, favoreceu a descoberta e fixação dos conteúdos aplicados gerando conhecimento e vínculos. Portanto, a interação professor/tutor com o cursista foi um elemento fundamental para o desenvolvimento das novas técnicas e práticas para a vida profissional, pois a transferência de domínio abriu diversas possibilidades de resultados.

O modelo de ensino apresentado nos leva à reflexão no que diz respeito às atividades focadas na troca de experiências entre aluno-aluno, tutor-aluno e aluno-tutor, nas quais são trabalhadas situações reais do mundo do trabalho e que são fundamentais para a aquisição de competências, habilidades e atitudes dos alunos.

Porém, não se pode afirmar que o método aplicado seja melhor que outros métodos, mas que no período de curso, observou-se que os alunos aprovaram a metodologia das aulas por compartilharem suas experiências e interação com os colegas da turma. A professora tutora destacou que esse método promoveu a aprendizagem o que pode colaborar com o desenvolvimento das competências e habilidades, como apresentado no resultado do curso.

Por fim, o objetivo deste trabalho foi apresentar por meio desse estudo de caso a convergência da inovação com as novas práticas educacionais utilizada, que puderam colaborar com o processo de

aprendizagem para atuarem no mercado de trabalho, ou seja, algo inovador, conforme apresentado sobre a teoria de Schumpeter, está relacionada ao processo incessante de novos modelos e deixando de utilizar os modelos antigos. Os resultados aqui apresentados responderam ao objetivo, porém, esse trabalho poderá orientar novos estudos posteriores, propiciando práticas inovadoras ao sistema de ensino.

O processo da inovação não acontece sem os esforços necessários como resultados imediatos, no entanto, considerando a teoria da destruição criativa no cenário educacional, é necessário que o processo se instale deixando de ser uma escola tradicional para inovar, onde a criatividade se destaque.

Referências

- COSTA, Adriano Ribeiro da. **A educação a distância no Brasil: concepções, histórico e bases legais**. Revista Científica da FASETE. 2017. Disponível em: < <https://abrir.link/wzxVO> >. Acesso em: 05 nov.2024.
- FUZETTI, Diana Leite Kochmanski. **A integração dos alunos com o uso da tecnologia da informação**. Revista Tópicos, v. 2, n. 15, 2024. ISSN: 2965-6672. Disponível em: < <https://abrir.link/okCgl> >. Acesso em: 05 nov.2024.
- FUZETTI, Diana Leite Kochmanski. **O Empreendedorismo e as práticas para Inovação em Organização Empresarial**. Revista Fatec, Piracicaba-SP, v. 5, n. 2, p. 4 (2015). Disponível em: < <https://abrir.link/hGdWK> >. Acesso em 03 nov.2024.
- LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de A. **Fundamentos de metodologia científica**. 5ªed. São Paulo: Atlas, 2003.
- MEC-Ministério da Educação, 2007. **Referenciais de qualidade para educação superior a distância**. Disponível em: < <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf> >. Acesso em: 04 nov.2024.
- MORAN, Jose. **O que é educação a distância**. 2002. Disponível em: < <http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/dist.pdf> >. Acesso em 05 nov.2024.
- MORGAN, Gareth. **Imagens da organização**. Trad. Geni G.Goldschmidt. São Paulo: Atlas, 2000.
- OLIVEIRA, Flávio Augusto Cella de; HEY, Ivo Ricardo; STEFANO, Silvio Roberto. **Dinâmica dos mercados de trabalho e de recursos humanos**. Disponível em: < <http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revcesumar/article/view/1931> >. 2012. Acesso em: 05 nov.2024.
- RODRIGUES, Carla Fonseca de Andrade et al. **Destruição criativa na educação brasileira segundo a perspectiva de Schumpeter**. 2020. Disponível em: < <https://abrir.link/EulRz> >. Acesso em: 03 nov.2024.
- SCHUMPETER, A Joseph. **Capitalismo, socialismo e democracia**. Trad. Sergio Góes de Paula. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1984.
- SCHUMPETER, A Joseph. **Teoria do desenvolvimento econômico**. São Paulo: Abril Cultural, 1982.
- TAVARES, Fernando Gomes de Oliveira. **O conceito de inovação em educação: uma revisão necessária**, 2020. Disponível em: < <https://abrir.link/QsNno> >. Acesso em: 05 nov.2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade da autora."

"A autora do trabalho declara que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade da autora.